

ABDURAHMON SA'DIY VA XX ASR O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA ADABIY TANQID VA NAZARIYA RIVOJI.

Surayyo Norqobilova

Abdullayevna Termiz davlat universiteti 2 - kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7581963>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr o'zbek adabiyotshunosligida adabiyot nazariyasining rivojlanishi va unga Abdurahmon Sa'diyning adabiyotshunoslik hamda tadqiqotchi olim sifatida qo'shgan ilmiy hissasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: nazariya, adabiyotshunoslik, adabiy tanqid, tadqiqot, ilmiy izlanish.

АБДУРАХМАН СААДИ И РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ И ТЕОРИИ В УЗБЕКСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ XX ВЕКА.

Аннотация. В этой статье представлена информация о развитии теории литературы в узбекском литературоведении XX века и научном вкладе в нее Абдурахмана Саади как литературоведа, так и ученого - исследователя.

Ключевые слова: теория, литературоведение, литературная критика, исследования, научные исследования.

ABDURAHMAN SAADI AND THE DEVELOPMENT OF LITERARY CRITICISM AND THEORY IN UZBEK LITERARY CRITICISM OF THE 20TH CENTURY.

Abstract. This article provides information about the development of literary theory in Uzbek literary science of the 20th century and the scientific contribution of Abdurahman Saadi as a literary critic and research scientist.

Keywords: theory, literary studies, literary criticism, research, scientific research.

O'zbek adabiyotshunosligiga, umuman o'zbek adabiyoti tarixiga nazar tashlar ekanmiz nazariy qarashlar, nazariy manbalar namoyondalari sifatida dastlab, Abdurauf Fitrat hamda Abdurahmon Sa'diy ko'z o'ngimizga keladi. Bunga asosiy sabab esa ular adabiyotshunoslik nazariyasiga doir dastlabki qarashlari bilan o'zbekadabiyotshunosligi tarixida yorqin siymolarga aylandi. Adabiyotshunoslikning shakllanishi va uning keng tarmoq sifatida rivojlanishi haqida gap ketganda D.Quronovning "Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari" kitobidagi: "O'zbek adabiyotshunosligida adabiyot nazariyasining alohida tarmoq sifatida shakllanishi XX asrning dastlabki choragiga to'g'ri keladi.

Zero, xuddi shu davrda – zimmasiga tamom yangicha vazifalar yuklanayotgan adabiyotdan shunga mos o'zgarish talab etilayotgan bir sharoitda- adabiyotning o'z-o'zini anglash ehtiyojidan tug'ilgan "Adabiyot nima? Uning vazifalari nimalardan iborat? U qanday bo'lishi keark? Singari savollarning qalqib chiqishi adabiyot nazariyasi masalalarini tizimli o'rganish ehtiyoji yetilganidan dalolat beradi.¹"-degan fikrlari ham nechog'li haqli ekanligini ko'rish mumkin. Aynan shu davrda Abdurahmon Sa'diyning "Amaliy ham nazariy adabiyot darslari", A.Fitratning "Adabiyot qoidalari" kitoblari adabiyot nazariyasining asosiy qonun-qoidalari anchayin keng bayon qilingan.

Albatta, ushbu kitoblar bugungacha bo'lgan adabiyot nazariyasiga oid ilmiy izlanishlarga fundamental asos vazifanini o'tab kelmoqda. Abdurahmon Sa'diy XX asr adabiyotshunosligining zabardast vakillaridan biri bo'lib, o'zbek - tatar madaniy - adabiy aloqalari rivojiga o'z hissasini

¹ Quronov D "Adabiyot nazariyasi asoslari"-Toshkent.: Innovatsiya-Ziyo, 2020

qoʻshgan adabiyotshunoslardan biri hisoblanadi. Fitratdan soʻng adabiyot nazariyasiga doir ilk manbalarning Abdurahmon Saʼdiy nomi bilan bogʻliq ekanligi ham bu fikrlarning yorqin misolidir. Uning: "Amaliy ham nazariy adabiyot darslari", "Adabiyot muallimi" asarlari oʻzbek adabiyotshunosligi doirasida qilingan nazariy hamda ilmiy manbalar sifatida qaraladi. Bundan tashqari Abdurahmon Saʼdiy Navoiy, Yassaviy, Hamza va A.Qodiriylar haqida, ularning adabiyotimizga qoʻshgan hissasi, asarlari xususida ham oʻz qarashlarini bayon etadi. Ilmiy-tanqidiy maqolalar ham yaratadi.

Abdurahmon Saʼdiyning ilmiy izlanishlari natijasi oʻlaroq adabiy tanqid sohasi ham ancha rivojlanish bosqichiga kirgan. U oʻsha davrdagi tanqidiy qarashlari bilan oʻzbek adabiy tanqidi tarixida oʻaining munosib oʻnini qoldirdi. Bunda u, A. Shaligin, A. Potebnya, D. Ovsyaniko-Kulikovskiy, Aleksandr va Anatoliy Veselovskiylarning qarashlarini asos qilib oladi. Bu oʻz navbatida keyinchalik yaratilgan va bugungi kun nazariyotchilari uchun ham dastlabki manbalar sifatida xizmat qiladi.

Bir soʻz bilan aytganda, nazariyaning ildizi hisoblanadi. Bundan tashqari, oʻzbek adabiy tanqidining shakllanishida ham oʻz hissasini qoʻshgan olimlardan biri hisoblanadi. Munaqqid sifatida qator tanqidiy ruhdagi maqolalari bilan 20-yillar vaqtli matbuotini bir qadar maʼlumotlar bilan taʼminlagan ijodkorlar safiga qoʻshish mumkin. Xususan, tanqidiy qarashlar bilan yozilgan "Oktyabr oʻzgarishi va oʻzbek adabiyoti" nomli maqolasi "Turkiston" gazetasining 1922-yil 7-noyabr sonida bosilib chiqqan edi.

Ushbu maqolada oʻzbek adabiyotshunosligiga adabiy tanqidning hayot va adabiyot oʻrtasidagi muvozanatli koʻprik vazifasini oʻtab turuvchi vosita ekanligi teran fikrlar bilan yoritib berilganligini koʻrish mumkin. U oʻzbek tanqidchiligi tarixida birinchilardan boʻlib obzor maqola yozgan tanqidchilardan biridir.

Bu fikrlarni "Oʻzbek yosh shoirlari", "Olti yil ichida oʻzbek sheʼriy adabiyoti" nomli maqolalarini dalil sifatida keltirish mumkin. Munaqqid sifatida Hmza, A.Qodiriy, Choʻlpon, Botu hamda H.Olimjon asarlarini ilmiy jihatdan oʻrganib ular xususida bir qator tanqidiy ruhdagi maqolalar chop ettirgan.

Jumladan, H.Olimjon ijodiga kengroq toʻxtalib, uning koʻplab toʻplamlarini tahlil qilgan. "A.Sadiy H.Olimjonning "Koʻklam" va "Olov sochlar toʻplamidagi sheʼrlari obrazga boy, sanʼatcha yuqori deb hisoblaydi, biroq "Oʻlim yovga", "Poyga" toʻplamlaridagi sheʼrlari "oratorlik"dan iborat boʻlganligini ham aytib oʻtadi.

Yuqoridagi har ikkala sheʼrda badiiylikdan koʻra oratorlik, poetic xoslikdan koʻra mafkura kuchliroq boʻlgani bugun, shoir ijodini kamsitmagan holda boricha aytish imkonini berayotganligi ham bejiz emas", deb - yoziladi, "Oʻzbek adabiy tanqidi" kitobida.

XX asrda adabiy tanqid sohasida koʻplab izlanishlar olib borilganini va ayni shu paytdan boshlab oʻzbek adabiy tanqidi poydevori yaratilganligini va bu asosning vakillari sifatida Fitrat, Z .Bashir, A.Saʼdiy, keyinchalik, V.Mahmud hamda O.Sharafiddinlar tanqidchilik sohasida oʻsha davr matbuoti oʻzlarining teran va falsafiy fikrlari bilan boyitib turdilar.

"Inqilob" gazetasining 1922-yil 1-martda bosilib chiqqan 2-sonida "Goʻzal sanʼat dunyosida "nomli maqolasida adabiyotning jamiyat hayotida oʻrni beqiyosligi, odamlar ongi shuurini yangilovchi vosita ekanligi shu bilan birga tasavvurlar oʻzgaruvchan hodisa ekanligi va ularning adminlar oʻtishi bilan yangilanib turishi haqida oʻzining fikrlarini misollar bilan koʻrsatib beradi. XX asr adabiyotshunoslik nazariyasi va tanqidchiligi xususida soʻz yuritilganda

Abdurahmon Sa‘diy nomi hamisha qo‘llaniladi. Sababi, davr muhitini shakllantirish hamda uning rivoji uchun benihoya hissa qo‘shgan olim hisoblanadi. Xulosa o‘rnida shuni alohida aytib o‘tish joizki, Abdurahmon Sa‘diyning ilmiy merosini o‘rganish bilan bugungi kun adabiyotshunosligining ildizi juda mustahkam ekanligini ko‘rish mumkin. Ilmiy qarashlarini bugungi adabiyotshunoslik sohasida ham dasturulamal qilib olish hamda o‘rganish soha vakillariga keng bilim hamda tajribalarni beradi.

REFERENCES

1. A.Sa‘diy "Go‘zal san‘at dunyosida", "Inqilob"-1922
2. B.Nazarov, A.Rasulov va boshq. O‘zbek adabiy tanqidchiligi tarixi- Toshkent: 2012
3. D.Quronov , Adabiyot nazariyasi asoslari-Toshkent:2020
4. “Yoshlik”, 2011 yil, 1-son
5. Talaba.uz
6. Ziyocom
7. Arxiv.uz
8. Akademiklar.com info
9. saviya.uz